

O EDIFÍCIO FORMAC PELAS LENTES DE JOÃO ALBERTO FONSECA DA SILVA

Manuela Catafesta

Centro Universitário Ritter dos Reis - UniRitter, manuela_catafesta@uniritter.edu.br

Fábio Bortoli

Centro Universitário Ritter dos Reis - UniRitter, fabio_bortoli@uniritter.edu.br

Resumo: A arquitetura e a fotografia são duas artes que se conectam desde os seus princípios básicos. Apesar de não substituir as experiências físicas reais nos ambientes construídos, a fotografia permite uma ampliação imensurável do conhecimento de obras arquitetônicas. Este trabalho tem como tema central a apresentação da relação do fotógrafo João Alberto Fonseca da Silva com o Edifício Formac, localizado no centro de Porto Alegre. Projetado pelo arquiteto Carlos Alberto Holanda Mendonça, o Edifício Formac, construído em 1953, foi o primeiro projeto no Rio Grande do Sul a utilizar a técnica da fotomontagem para ilustrar em etapa de projeto a inserção do edifício no seu contexto, num período que Porto Alegre passava por um notável processo de verticalização urbana. O estudo desse caso se oferece também como oportunidade para a compreensão do trabalho do fotógrafo João Alberto Fonseca da Silva que, através de suas lentes, registrou importantes manifestações da modernidade arquitetônica no Estado, a partir da década de 1950. Autodidata, João Alberto pode ser considerado um visionário na arte de fotografar, tendo sido pioneiro em muitas técnicas de fotografia. A coleta, análise e divulgação desse material, composto pelas fotomontagens e fotografias da construção do Edifício Formac, disponíveis no acervo fotográfico de João Alberto, que foi doado ao Laboratório de História e Teoria da Arquitetura (LHTA) do curso de Arquitetura e Urbanismo da UniRitter pelo próprio fotógrafo, configura uma importante contribuição para a história da arquitetura e da fotografia brasileira, como parte indissociável do movimento moderno gaúcho. Com isso, se espera colaborar para a divulgação do acervo fotográfico de João Alberto, que é uma herança cultural sem precedentes na história da fotografia gaúcha, especialmente por retratar as transformações urbanas pelas quais a capital gaúcha passou, funcionando como um poderoso instrumento de interpretação do contexto arquitetônico da época.

Palavras-chave: arquitetura moderna, fotografia, João Alberto Fonseca da Silva, Porto Alegre.

Abstract: Architecture and photography are two arts that connect from its basic principles. Although it does not replace the actual physical experiences in the built environments, photography allows an immeasurable expansion of the knowledge of architectural works. This paper has as its central theme the presentation of the relationship of photographer João Alberto Fonseca da Silva with the Formac Building, located in downtown Porto Alegre. Designed by architect Carlos Alberto Holanda Mendonça, the Formac Building, built in 1953, was the first project in Rio Grande do Sul to use the photomontage technique to illustrate the insertion of the building in its urban context, in a period that Porto Alegre was undergoing a remarkable process of urban verticalization. The study of this case also offers an opportunity to understand the work of photographer João Alberto Fonseca da Silva who, through his lens, captured important manifestations of architectural modernity in Rio Grande do Sul from the 1950s. Self-taught, João Alberto can be considered a visionary in the art of photography, having pioneered many photography techniques. The collection, analysis and dissemination of this material, consisting of the photomontages and photographs of the construction of Formac Building, available in the João Alberto photographic collection, which was donated to the Laboratory of History and Theory of Architecture (LHTA) of the UniRitter Architecture and Urbanism course by the photographer himself, configures an important contribution to the history of Brazilian architecture and photography, as an inseparable part of the modern movement in Rio Grande do Sul. It is hoped to contribute to the publicization of the João Alberto's photographic collection, which is a cultural heritage unprecedented in the history of local photography, especially by portraying the urban transformations through which Porto Alegre went through, acting as a powerful instrument for interpreting the architectural context of the time.

Keywords: *modern architecture, photography, João Alberto Fonseca da Silva, Porto Alegre.*

O EDIFÍCIO FORMAC PELAS LENTES DE JOÃO ALBERTO FONSECA DA SILVA

A arquitetura e a fotografia são duas artes que se conectam. Fotografar é a forma mais rápida de se registrar um fragmento no tempo. E a arquitetura, que está em eterna transformação, encontrou na fotografia sua melhor aliada. Apesar de não substituir as experiências físicas reais nos ambientes construídos, a fotografia permite uma ampliação imensurável do conhecimento de obras arquitetônicas. A evolução das técnicas de registro e a manipulação de imagens permitiu que a fotografia fosse além do simples registro visual, possibilitando que o registro contivesse alterações manipuladas até o ponto da simulação de uma realidade diversa. Nesse sentido, o arquiteto tem na fotografia uma grande aliada para catalogar tanto as etapas de um projeto como o registro de sua obra finalizada. Este registro serve não apenas para o aprimoramento e desenvolvimento de seu trabalho, mas também para a divulgação do mesmo.

César Vieira (2012, p.39) explica que o uso da fotografia como representação gráfica da arquitetura, que se distingue da fotografia como expressão artística de seu autor, tem como objetivo a “representação/apresentação do objeto arquitetônico o mais próximo possível da ‘realidade’”. Mesmo que alcance *status* de arte, esta não é a intenção inicial da fotografia técnica. Ferramenta do projetista, a fotografia técnica passa a expandir as possibilidades de representação e, sua evolução, expande as próprias possibilidades de projeto. Por outro lado, a fotografia artística prescinde de relação direta com o objeto fotografado, que não precisa ser a temática, podendo ser apenas gerador de efeitos visuais. “A fotografia de autoria tem um compromisso com seu autor, com o processo criativo que altera a realidade e mostra uma visão pessoal, uma interpretação do mundo” (VIEIRA, 2012, p.40).

As habilidades técnicas e artísticas que o fotógrafo pode mesclar, ao utilizar na captura fotográfica – pelo uso dos mais diversos recursos, tais como jogo de luz e sombra, alinhamentos, proporções, abertura e foco das lentes, exposição, movimento, entre outros muitos – pode condicionar o resultado e influenciar a leitura da imagem registrada, transmitindo uma “versão” do objeto original. Esconder imperfeições sob a sombra ou o excesso de luz ou direcionar a leitura da foto pelo alinhamento e proporção, por exemplo, são expedientes até certo ponto comuns na fotografia da arquitetura.

Arquitetura moderna pelas lentes da fotografia

Na primeira metade do século XX, a associação entre fotógrafos e arquitetos foi bastante frutífera. É bastante conhecido pelos historiadores o papel que teve a fotografia na divulgação das obras dos grandes mestres da arquitetura moderna. Essa parceria tratava de legitimar a arquitetura então realizada, através das lentes de fotógrafos afinados com as vanguardas artísticas. Pouco a pouco, por meio de publicações e pela difusão das revistas especializadas, inúmeras obras passaram a ser internacionalmente conhecidas e tornaram-se paradigmáticas. Obras nem sempre integralmente reveladas, mas ao contrário, cuidadosamente escolhidas e fotografadas a partir dos seus melhores ângulos (BREIER, 2011).

Conforme mostram os estudos dos acervos e depoimentos deixados pelos fotógrafos atuantes especialmente entre os anos de 1930 e 1960, foi a partir das primeiras décadas do século XX que as relações entre a arquitetura moderna e a fotografia se tornaram tão conectadas que esta última acabou por transformar-se em um paradigma da representação da modernidade arquitetônica (FALBEL, 2007). O sincronismo entre arquitetura e fotografia se intensifica na década de 1930, especialmente no centro de difusão da modernidade para o mundo que foi a escola alemã Bauhaus. Seu papel foi importante ao determinar o olhar sobre a nova arquitetura e apresentar ao mundo uma nova forma de mostrá-la (MÉNDEZ, 2007). Mais que uma simples documentação a serviço da história da arquitetura e do ambiente construído, a fotografia tornou-se parte do discurso e o instrumento pelo qual os arquitetos modernos comunicaram as suas ideias sobre a arquitetura e a cidade.

Essa simbiose foi identificada na América do Norte entre fotógrafos e arquitetos modernos. Frank Lloyd Wright foi um dos primeiros grandes arquitetos a se dar conta da importância da fotografia de suas obras, mantendo ao longo de toda a sua carreira o controle das imagens que apresentava ao público. Arquitetos como Schindler e Richard Neutra também sabiam da importância da imagem fotográfica de seus projetos e firmaram parceria com o fotógrafo Julius Schulman, tendo suas casas registradas e, portanto, divulgadas através de sua lente; fato que contribuiu imensamente para seu reconhecimento frente ao público em geral.

A parceria entre fotógrafos e arquitetos pode ser encontrada também no Brasil. As grandes obras do movimento moderno na arquitetura brasileira foram, por diversas vezes, registradas pelas lentes de renomados fotógrafos. O francês Marcel Gautherot, por exemplo, viria a ser o principal fotógrafo de Oscar Niemeyer (FABEL, 2007). Outro fotógrafo relevante foi o alemão Peter Scheier, que registrou grande parte da modernidade arquitetônica de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília na primeira metade do século XX. Esses fotógrafos utilizaram-se de determinados ângulos e pontos de vista, de certos efeitos de luz e da posição meticulosamente estudada de alguns objetos no espaço para criar a imagem da obra desejada. Famosas fotos tiveram o papel de verdadeiros manifestos possuindo, muitas vezes, mais força que os textos que as acompanhavam.

Em Porto Alegre, o processo de modernização urbana foi acompanhado de perto pelo fotógrafo João Alberto Fonseca da Silva. Ele registrou grande parte da produção arquitetônica de renomados arquitetos gaúchos como Carlos Alberto de Holanda Mendonça, Carlos Maximiliano Fayet, Claudio Luiz Araújo, entre outros (CANEZ et.al., 2004). Através da sua competência de capturar, além da forma, a essência dos objetos arquitetônicos e de seus respectivos criadores, tem sido possível a construção de um vasto arquivo imagético referencial, histórico e memorial da arquitetura gaúcha.

O projeto do Edifício Formac

O arquiteto Carlos Alberto Holanda Mendonça

O arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça é conhecido como um dos pioneiros na disseminação da arquitetura da escola carioca no Rio Grande do Sul. Porém, a sua história é cercada de algumas incertezas, especialmente pelo fato do seu falecimento precoce em meados da década de 1950.¹

¹ Um relato detalhado dessa trajetória foi apresentado, em dissertação de mestrado, por Marcos Bueno a partir de pesquisa em acervos pessoais e entrevista com familiares. Ver: BUENO, Marcos. **A obra do arquiteto Carlos Alberto**

Mendonça nasceu em Alagoas em 1920, na cidade de Água Branca, mas viveu no Rio de Janeiro - cidade de sua família - desde a infância até sua partida para Porto Alegre, na segunda metade da década de 1940. Na capital carioca cursou arquitetura na Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA) - antiga Escola de Belas Artes - onde se graduou em setembro de 1946. A passagem pela FNA, que era a escola de arquitetura mais importante do Brasil e a permanência da cidade do Rio de Janeiro, no momento de efervescência da arquitetura moderna carioca são, certamente, influências que marcaram a formação de Mendonça e se refletiram na sua produção arquitetônica.

Mendonça se mudaria para Porto Alegre no ano de 1946, a convite do engenheiro Cyro Mariante da Silveira, diretor da Secretaria de Obras Públicas do Estado do Rio Grande do Sul, onde desenvolveria seus primeiros projetos no Estado. Quatro anos mais tarde, o arquiteto se desligou da Secretaria e se associou à Construtora Azevedo Bastian e Castilhos, onde permaneceu até 1954. A construtora foi uma das mais atuantes no mercado imobiliário local, construindo uma grande quantidade de edifícios e colaborando, assim, para a transformação e verticalização de Porto Alegre.

Até fins de 1953, Mendonça era o único arquiteto que trabalhava junto à construtora, assinando quase todos os projetos. A sua produção desta fase, além de mais relevante que a anterior, demonstra um profissional que se lança no uso linguagem moderna de influência da escola carioca, adaptada ao contexto local. São importantes neste período de sua carreira os projetos para os edifícios Santa Terezinha, Formac, Vista Alegre, Excelsior, Cerro Formoso, Flores da Cunha, Duque de Caxias, São Sebastião e a Residência Jorge Casado d'Azevedo (BUENO, 2012, pág. 35).

Ainda no ano de 1954 constituiu escritório próprio, no qual atuou até seu prematuro falecimento, em 1956. São marcantes deste período a atuação nos projetos e obras dos edifícios Santa Cruz e Consórcio, além de projetos ainda vinculados à Construtora Azevedo Bastian e Castilhos, como o Cine Hotel Consórcio de Bagé e o Edifício General Osório (BUENO, 2012, pág. 38).

A arquitetura de Mendonça teve um papel relevante na transformação da arquitetura no Rio Grande do Sul, e principalmente em Porto Alegre. Até fins da década de 1940, Porto Alegre esteve fechada para a arquitetura moderna. O grande crescimento na construção civil ocorrido em Porto Alegre entre as décadas de 1930 e 1950 foi responsável pela transformação de uma cidade de matriz arquitetônica eclética numa capital moderna. Em poucos anos a cidade transformou radicalmente sua aparência, tendo como bases principais o paradigma arquitetônico moderno carioca. (BUENO, 2012, pág. 70-71).

Mendonça conhecia as obras produzidas pelos principais arquitetos da escola carioca, conhecimento adquirido não apenas em sua formação, mas depois de já estar em Porto Alegre. A utilização de brises, cobogós, tijolos de vidro, revestimentos em pedra e formas sinuosas livres em suas obras remetiam reiteradamente à produção carioca. Porém, a transferência de uma linguagem produzida no centro do Brasil para uma região de fronteira, com costumes, economia e clima distintos, não se faria isenta de transformações em suas características. A contribuição de Mendonça está vinculada fortemente à realidade local, respondendo às suas demandas e expectativas, e considerando suas condicionantes. Apesar da curta carreira de somente uma década, é atribuído ao arquiteto o mérito da inserção do vocabulário moderno com a influência corbusiana da escola carioca na cidade de Porto Alegre e de "iniciar uma arquitetura moderna local com pedigree, alinhada conscientemente com os enunciados e doutrinas

das vanguardas europeias e seus desdobramentos posteriores” (LUCCAS, 2004, pág. 12).

O arquiteto foi uma figura importante, que colaborou muito na transformação do Estado e na criação de uma arquitetura que até hoje permanece como exemplo de uma época bastante produtiva no campo da construção e do desenvolvimento de Porto Alegre. O primeiro edifício de grande porte projetado por Mendonça seria o Edifício Formac, um projeto moderno que faz parte desse contexto de verticalização e modernização do centro de Porto Alegre.

A modernidade do Edifício Formac

O edifício Formac, projetado por Mendonça para empresa Predial Formac Ltda, ocupa terreno de esquina da Avenida Mauá com a Travessa Francisco Leonardo Truda. Seu programa original contava com escritórios, do térreo ao 17º pavimento, apartamentos entre este e o 24º e, nos dois últimos pavimentos, um restaurante com boate e bar para shows (XAVIER & MIZOGUCHI, 1987, pág. 97). A possibilidade de atingir a altura 26 pavimentos, teria sido dada pela municipalidade na desapropriação de parte do terreno original para abertura da Travessa Leonardo Truda “resultando em um volume edificado com dimensões impressionantes para a época” (XAVIER & MIZOGUCHI, 1987, pág. 97).

Como detalha Bueno (2002, pág. 155 a 163), o projeto do Edifício tem sua primeira versão protocolada para aprovação na Prefeitura de Porto Alegre em março de 1952 e sua aprovação, com versão modificada, data de dezembro do mesmo ano. Corresponde ao projeto aprovado a célebre montagem elaborada pelo fotógrafo João Alberto Fonseca da Silva (figuras 1 e 2).

Imagem 1 – Maquete do projeto do Edifício Formac. Fonte: Acervo JAFS – LTHA Uniritter.

Imagem 2 – Fotomontagem do Edifício Formac. Fonte: Acervo JAFS – LTHA Uniritter.

O certo é que o Formac foi um dos primeiros edifícios modernos de grande porte e o primeiro grande edifício projetado por Carlos Alberto Holanda Mendonça. O edifício é parte do contexto de verticalização do centro de Porto Alegre naquele período, que representava a modernização iniciada nos anos 1930, que se estende para as perimetrais e radiais na década de 1940 e atinge seu apogeu nos anos de 1950 “incentivado por uma imagem favorável, que associava os edifícios altos ao progresso e ao moderno, tanto em termos figurativos quanto na ilustração de um novo modo de vida” (ABREU FILHO, 2016, pág. 238).

O projeto do Formac tem organização volumétrica tripartida, nos moldes da arquitetura moderna carioca, sendo que o coroamento se faz pela transformação do volume do corpo. As fachadas recebem tratamento distinto dependendo da orientação e da hierarquia: as fachadas norte e oeste, principais, com mais cuidado que as demais. Proposto dentro da lógica do quarteirão tradicional, sua fachada sul é colada à divisa e a leste parte recuada em pátio estreito e parte colada à divisa de miolo de quarteirão, é tratada sem o mesmo investimento das principais.

A base é recuada em pilotis exposto, composto colunas dispostas em vãos regulares em 3 linhas para a fachada menor, da Avenida Mauá, e oito linhas para a Travessa

Leonardo Truda. O recuo das colunas marca um passeio mais amplo, transição entre público e privado e abrigo do pedestre. A transparência da base e a sinuosidade do fechamento da esquina e do mezanino da sobreloja remetem a linhas liberadas da rigidez da grelha estrutural. A solução do pavimento térreo encaminha o acesso para a fachada maior, da Travessa Francisco Leonardo Truda. A marcação do ingresso se faz pelo espaço do vestíbulo, recepção e hall de elevadores, que ocupa o vão central e parte dos vãos adjacentes. As laterais são ocupadas por espaços diferenciados, de dupla altura, loja e sobreloja, com mezaninos de circulação pelo núcleo coletivo e escadas próprias. O mezanino corta o fechamento transparente nos espaços laterais, mas não espaço principal de ingresso, que permanece em dupla altura.

O corpo em volume prismático é trabalhado com placas de brises em ressaltos. Na fachada norte uma grelha fixa recebe brises horizontais (que poderiam móveis), à maneira do Ministério da Educação e Saúde. A grelha fixa abriga variações necessárias: nos pavimentos de escritório o peitoril acompanha a linha do volume principal, nos pavimentos de apartamentos avança para se alinhar com a grelha e, nos dois pavimentos de coroamento, a grelha ganha dupla altura e dupla quantidade de brises. Na fachada oeste, mais atingida pela insolação, uma grelha fixa maior, quadrada e de um pavimento de altura, abriga brises verticais. Ao coroamento corresponde tratamento diferenciado da grelha: nos quatro vãos em cada uma das extremidades da grelha, os peitoris alinhados externamente e a ausência dos brises proporcionam balcões para o restaurante e casa noturna e os quatro vãos centrais repetem o brise vertical abaixo. Simetria e ritmo dessa tripartição do coroamento são forçadas pela supressão do módulo mais a sul da grelha da fachada.

Do Rio de Janeiro, podem ser mapeadas as obras com clara influência para Mendonça na proposição da composição volumétrica do Edifício Formac. O Ministério da Educação e Saúde, do qual pode ter até mesmo visto a construção durante os anos de graduação, a Obra do berço (1937) e o Banco Boa Vista (1946), do qual é necessário ressaltar a coincidência da composição das fachadas, mesmo que os projetos sejam quase simultâneos.

A fotografia do Edifício Formac

O fotógrafo João Alberto Fonseca da Silva

João Alberto Fonseca da Silva foi um importante fotógrafo no período da modernidade e verticalização em Porto Alegre. O fotógrafo nasceu no início da década de 1920 em Quaraí, cidade localizada próxima à fronteira com o Uruguai e Argentina. Quando chegou à idade de servir ao exército mudou-se para Porto Alegre. No exército teve a oportunidade de trabalhar como laboratorista do Serviço Geográfico, em 1939. Foi aí que João Alberto aprendeu as técnicas de fotografia, como a revelação e a composição de cartas em aerofotogrametria.

Com o aprendizado obtido, João Alberto ingressou na Secretaria Estadual de Obras Públicas em 1947, no momento em que os órgãos públicos passaram a fazer uso corrente de fotografias. Dentro do setor da Diretoria de Saneamento e Urbanismo, João Alberto ficou encarregado de fotografar as inaugurações das obras públicas do Estado do Rio Grande do Sul e fazer o levantamento fotográfico das áreas que receberiam melhoramentos no abastecimento de água e tratamento de esgoto.

Ao mesmo tempo em que trabalhava na Secretaria Estadual de Obras Públicas – trabalho desempenhado em meio turno - João Alberto começou a buscar alternativas para aumentar seus rendimentos, abrindo outras possibilidades dentro da fotografia.

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

Dessa forma, passou a fotografar casamentos, confeccionar lembranças de aniversário e fazer retratos, especialmente de crianças.

Em meados dos anos 1950 João Alberto montou um estúdio fotográfico em Porto Alegre chamado JAWAL, em parceria com Waldir Bicca de Figueiredo, onde desenvolveu trabalhos para a arquitetura e publicidade. Na publicidade, o fotógrafo se valeu de seu saber técnico para realizar ampliações e reduções de logotipos de empresas, visando a sua veiculação nos meios de comunicação. Além disso, também fazia fotografias de grande formato, conhecidas como painéis, que eram muito usadas nos anos 1950 e 1960 para a decoração de interiores de edifícios como bancos e órgãos públicos. João Alberto também fotografava objetos diversos para serem veiculados em revistas importantes da época, como O Cruzeiro, Claudia e Manchete (MASSIA, 2008, pág. 105). Com a dissolução da sociedade, o estúdio fotográfico de João Alberto passou a se chamar J.A. Fotos, e seguiu realizando atividades relacionadas à publicidade e à arquitetura. Trabalhando com equipamentos e materiais modernizados, João Alberto voltou a trabalhar com cartografia e aerofotogrametria e prestou serviço para empresas como Corsan e a Metroplan (PUHL, et.al., 2016). Contudo, os trabalhos para os escritórios de arquitetura e construtoras locais foram considerados os mais relevantes de sua produção.

João Alberto iniciou-se na fotografia de arquitetura em 1941, quando registrou a maior enchente ocorrida na cidade de Porto Alegre. À medida que suas habilidades profissionais evoluíam, o relacionamento com engenheiros e arquitetos cresceu e estes passaram a se tornar clientes do fotógrafo, o que possibilitou que ele se especializasse em fotografia de arquitetura a partir de 1950. Obras de renomados arquitetos gaúchos, tais como Carlos Alberto de Holanda Mendonça, Ari Mazini Canarin, Irineu Breitman, Edgar Albuquerque Graeff, Claudio Luiz Araújo e Carlos Maximiliano Fayet, entre outros foram registradas pelo fotógrafo. Suas fotos contêm também o registro fotográfico da execução de muitas obras da construtora Azevedo Moura & Gertum, algumas delas hoje identificadas como patrimônio arquitetônico da cidade de Porto Alegre - o Hipódromo do Cristal, os edifícios Guaspari, Imperial, Jaguaribe, Esplanada e Sulacap - nas quais se procura exaltar a técnica e o sentido da construção no projeto, tão importantes para a modernidade arquitetônica gaúcha. Dessa forma, João Alberto acabou documentando o processo de transformações arquitetônicas e urbanísticas ocorridas em Porto Alegre entre as décadas de 1950 e 1970.

Em 1997, o fotógrafo doou seu acervo para o Centro Universitário Ritter dos Reis. O acervo reúne mais de 12 mil negativos de vários formatos, além de aerofotos, álbuns fotográficos e painéis, que registram exemplares de arquitetura, paisagens, aspectos urbanos e regionais do Rio Grande do Sul, além de obras de publicidade, design, artes gráficas e retratos. Na área da arquitetura, o acervo fotográfico compreende desde imagens de croquis, projetos e perspectivas, até registros de construção, edificações, interiores e artes gráficas, inclusive de eventos sociais relacionados com a arquitetura. João Alberto atuou sistematicamente como fotógrafo profissional até a década de 1980, e faleceu no ano de 2011.

Em seu trabalho com arquitetos, engenheiros e construtoras, buscou a integração da arquitetura com a fotografia. Tendo sido um visionário na arte de fotografar e com um olhar altamente sensível e único, João Alberto pode ser considerado um autodidata. O fotógrafo desenvolveu empiricamente uma série de técnicas fotográficas pouco usuais naquele momento, sendo pioneiro no Rio Grande do Sul no uso da fotomontagem. A primeira fotomontagem de sua carreira foi feita a pedido do arquiteto Carlos Alberto

Holanda Mendonça, usando a maquete do projeto do Edifício Formac². Posteriormente, o fotógrafo realizaria outra fotomontagem de projeto de Mendonça, esta para o Edifício Consórcio, também no centro de Porto Alegre.

O olhar do fotógrafo

A fotomontagem de arquitetura pretendia ser um espelho da realidade futura, com a inserção dos prédios no espaço urbano como forma de analisar suas condições estéticas no conjunto da cidade. Ainda nos primeiros anos de sua carreira o fotógrafo desenvolveu a técnica da fotomontagem, que consistia em unir partes de duas ou mais fotografias, simulando a existência de edifícios nos seus locais de inserção. Para isso, utilizava as fotos de maquetes, tiradas no estúdio fotográfico e as fotos dos locais onde o projeto seria construído.

O processo da fotomontagem consistia em compor cópias de diversas fotografias, recortadas, montadas e, novamente, capturadas. Um ponto a ser considerado nessa peculiar forma de fotografar é o fato de que, para se obter um resultado satisfatório, eram necessárias cuidadosas inspeções nos ângulos da maquete, seguidas visita ao local da obra, para analisar o melhor ponto de vista. Os ângulos da fotografia, assim como o ponto de vista, teriam que ser escolhidos para salientar o projeto, tanto nos detalhes como em uma visão geral. As fotos - tanto da maquete, quanto do local da obra - tinham que ser capturadas com a mesma câmera, sob iluminação e ponto de vista equivalentes, para assim dar a verdadeira sensação da imagem real, objetivo sempre alcançado pelo fotógrafo. João Alberto observava o local de construção do prédio e fazia a fotomontagem da maquete no espaço da cidade, de modo que a imagem se constituía em um documento no qual era possível visualizar a presença da futura construção no espaço urbano.

Valendo-se de seu saber técnico, João Alberto foi desafiado, pela primeira vez, pelo arquiteto Carlos Alberto Holanda Mendonça, no ano de 1953. A encomenda de Mendonça consistia em fazer a inserção do edifício Formac, ainda a nível de projeto, no terreno onde o prédio seria construído, que estava localizado na área central de Porto Alegre. Conforme o relato do fotógrafo:

(...) surgiu a famosa fotomontagem, que tinha um arquiteto que gostava muito de novidade, era muito ilustrado que era um arquiteto formado no Rio. (...) O Mendonça quis fazer uma fotomontagem de um edifício, chegou, deixou a maquete na minha casa, com um bilhete: "Fazer fotografia da maquete e fazer uma fotomontagem da maquete" em tal lugar assim. Esse foi o edifício Formac. Aí eu ri, eu nunca disse que fazia fotomontagem. Mas depois tava tomando meu chimarrãozinho em casa depois do banho e fiquei pensando, mas digo, eu não disse que fazia, mas podia ir lá olhar né. Aí vinha eu, olhei o local e bati uma foto. E acabei montando a fotomontagem e foi a minha primeira fotomontagem foi do edifício Formac (SILVA *apud* MASSIA, 2008, pág. 110-111).

Para essa fotomontagem, João Alberto valeu-se de seus conhecimentos, respondendo à demanda do arquiteto com um tipo de imagem fotográfica que optava por um alto grau de realismo. Nesse caso, a presença do fotógrafo observador, que visualiza a cena *in loco*, era condição necessária para a produção da fotomontagem. Cabe ressaltar que

² A maquete foi produzida por Percival José Gonzaga da Silva, que tinha sido desenhista de Mendonça (BUENO, 2012, pág. 105).

esse tipo de imagem tinha uma circulação bastante ampla e cumpria funções que ainda não eram entendidas como artísticas.

A fotomontagem do Edifício Formac causou muito impacto ao ser exposta na vitrine da loja da Casa Comercial Herrmann, situada na esquina da Rua dos Andradas com a Uruguai, em 1953. O estabelecimento vendia materiais fotográficos, relógios e joias (MASSIA, 2008, pág. 110). Em seu relato, o fotógrafo descreve os comentários que ocorriam entre os transeuntes e destaca o fato de a descrença das pessoas a respeito da foto retratar a cidade de Porto Alegre e ter sido feita por um fotógrafo local:

(...) como o Mendonça era muito noveleiro como a gente chamava, gostava de novidade, ele quis fazer uma ampliação grande. Então eu fiz uma ampliação, se não me engano, era noventa por sessenta do trabalho dele já fotomontado. E porque eu andava muito na Casa Hermann, botamo na vitrine da casa Hermann (...) na esquina da rua Uruguai com a rua dos Andradas. E aí até foi curioso. Pena que eu não tinha gravador como vocês tem agora, porque o que se ouvia de coisas engraçadas daquele público que olhava (...). Então não era feito em Porto Alegre. (...) Mas o importante da história é que se comentava, a fotografia daquele tamanho já tinha vindo dos Estados Unidos, pra começar. E o Braga que era da Casa Hermann mandou um dia escutar, e eu fui escutar, fiquei no meio do povo ali escutando e se comentava coisas engraçadas, entre elas que o edifício não era em Nova York, que era em tal cidade, que tinha um sabido lá. Porque o edifício aqui em Porto Alegre não tinha um edifício, parece que são vinte e poucos andares (...) (SILVA apud MASSIA, 2008, pág. 110-111).

A questão mais importante do depoimento acima é que João Alberto teve a oportunidade de relatar situações não só sobre a circulação da obra, mas de sua recepção. A fotomontagem servia muito bem ao processo de planejamento urbano e sabe-se de seu uso pelo corpo técnico do Estado. Ao inserir a maquete do prédio em plena área central da cidade, ainda predominantemente horizontal o fotógrafo causou um choque visual, pois uma imagem tida como reflexo da realidade estava ali criando ficções.

As imagens fotográficas tinham um forte apelo de veracidade ao apresentar a modernização e o crescimento urbano de Porto Alegre e foram utilizadas, inclusive, por revistas especializadas (MASSIA, 2008, pág. 107). João Alberto fez parte do grupo de fotógrafos pioneiros nesse tipo de fotografia e sua trajetória se confunde com a própria história da fotografia. Suas fotos são um poderoso instrumento no sentido de interpretar a obra arquitetônica, seja pela captura da realidade na qual se inseriam ou na manipulação das mesmas.

Conclusões

A imagem fotográfica tem o poder de influenciar na forma de interpretação da arquitetura e pode até mesmo repercutir no ato de projetar, devido ao seu inegável poder de manipulação da realidade. Apesar de, mesmo no contexto atual, manter reputação de registro fiel da realidade, a fotografia que faz uso especializado das técnicas de captura de imagem é capaz de produzir registros interpretativos e, por consequência, provocar percepções estimuladas ou alteradas no receptor da imagem final. Com a associação das técnicas de captura com as de fotomontagem, se alcança a manipulação ainda mais efetiva da produção de imagens, ao ponto de produzir uma realidade completamente

diferente. Neste sentido, a fotografia como representação arquitetônica precisa ser tomada como uma das formas de representação do objeto.

Há que se discutir, então, até que ponto as imagens capturadas pelas lentes e pelo fotógrafo João Alberto, reconhecido fotógrafo técnico, são reproduções plausíveis da realidade ou que se aproximam de fiéis, ou exemplos de uma representação de cunho artístico e criativo. Uma dualidade teórica que se mescla e se confunde na prática, já que, mesmo sem intenção inicial do fotógrafo, muitas das imagens capturadas alcançaram status artístico.

A imagem fotográfica apresenta uma dimensão espacial que expressa uma dinâmica da cidade que foi interrompida, não existe mais. Através dessa capacidade de paralisação do tempo e de uma conseqüente relação passado-presente-futuro, é possível utilizar-se da linguagem fotográfica e do olhar do fotógrafo para alimentar reflexões diversas sobre a arquitetura e o meio urbano.

Assim como em qualquer outro tipo de imagem, as fotografias são mais do que apenas um meio de comunicação. Nelas está contido um modo de ver particular a cada autor, sua visão, impressão e aquilo que ele quer mostrar, bem como aquilo que foi contextualmente adquirido por ele como memória coletiva. Desta forma, o fotógrafo funciona como um filtro da realidade, que se expressa com intensidade própria.

A era da tecnologia digital tem permitido uma produção e reprodução facilitada de imagens, em um ritmo frenético. A fotografia tem se expandido democraticamente e é atualmente onipresente pelo meio de mecanismo relativamente baratos, embutidos em diversos produtos tecnológicos. Essa facilidade na produção da imagem tornou nossa sociedade dependente – “viciada” - em imagens.

As imagens de arquitetura fazem hoje parte do nosso cotidiano e seu registro fotográfico nunca esteve tão presente no desenvolvimento e crescimento da arquitetura. Nunca na história da fotografia de arquitetura sua fixação no tempo e na memória foi de tanta importância e relevância.

A participação da fotografia no registro e divulgação da arquitetura moderna do século XX alterou para sempre a sua relação com os processos de produção e difusão do conhecimento arquitetônico. Essa relação induziu a uma forte dependência da representação do espaço arquitetônico, desconectando a fotografia de um valor meramente documental e a aproximando dos meios de comunicação e representação artística. É neste sentido que a participação de João Alberto no registro da arquitetura moderna, e sua participação com a elaboração de fotomontagens, que simulam com virtuosismo a inserção do edifício, mescla técnica e arte, e institui em terras locais um processo de representação e difusão da obra arquitetônica até então inédito.

A conclusão da obra do Edifício Formac se dá somente no início da década de 1960 e o resultado construído apresenta alterações consideráveis nas fachadas oeste e norte em relação ao projeto aprovado na Prefeitura de Porto Alegre em dezembro de 1952. Não há registro de que essas alterações tenham partido de decisão do arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça.

Na fachada oeste parte dos brises verticais foi substituída por painéis de cobogós e parte foi simplesmente suprimida. A grelha quadra de um pavimento de altura dá unidade à fachada apesar dos diferentes usos, mas as faixas de cobogó, posicionadas para esconder sanitários dos pavimentos das salas comerciais, não geram ritmo e não protegem do sol oeste os compartimentos de permanência. Na fachada norte a grelha fixa também é realizada, mas os brise horizontais não comparecem. Para Luccas, a versão final do edifício restou “empobrecida”, também, porque “na outra fachada [a norte] foi aplicada uma grelha miúda de proporção vertical, descolada da superfície do

edifício, que não apresentou coordenação com a disposição das janelas abaixo dela” (LUCCAS, 2004, pág. 129). Na figura 3, é apresentada uma simulação do Edifício Formac para um ponto de vista aproximado ao da montagem de João Alberto.

Imagem 3 – Vista tridimensional do Edifício Formac conforme construído em posição aproximada à da fotomontagem de João Alberto. Fonte: Google Earth, 2019.

O Edifício Formac cumpriu, assim, um papel para além da própria arquitetura. A fotomontagem realizada pelo fotógrafo João Alberto Fonseca da Silva, que já na época de elaboração e divulgação provocou alvoroço na cultura local, ainda hoje chama atenção pela qualidade técnica, expressividade e precisão. As qualidades arquitetônicas do edifício, mérito do arquiteto Carlos Alberto de Holanda Mendonça, certamente contribuíram para a perenidade dessa imagem, mas o trabalho do fotógrafo, ao reforçar as boas qualidades do projeto, que serviu para promover o objetivo inicial da venda do empreendimento, divulgou a arquitetura moderna como uma nova linguagem para o mercado imobiliário e a sociedade da época. Ao fim, o trabalho promoveu não só o Edifício Formac como objeto de arquitetura, mas serviu como peça de difusão da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul. A imagem também popularizou uma versão idealizada da modernidade local que nunca se concretizou, visto que o edifício construído não corresponde à imagem montada e, talvez, tenha sido mais influente que o próprio objeto que tentou representar.

Referências

- ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. **Vertigem das alturas**. In FIORE, Renato Holmer (org.). Modernização e verticalização da área central de Porto Alegre. Porto Alegre: Marcavisual, 2016.
- ALMEIDA, Guilherme; ALMEIDA, João; BUENO, Marcos. **Guia de arquitetura moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.
- BREIER, Ana Cláudia; SCHLEE, Andrey; PEREIRA, Maíra. **Fotógrafos perpetuando visões da arquitetura**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 11, n. 129.07, Vitruvius, fev. 2011 <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.129/3500>>.
- BUENO, Marcos. **A obra do arquiteto Carlos Alberto Holanda Mendonça**. Dissertação (Mestrado) –Universidade Federal Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, 2012.
- CANEZ, Anna Paula (et al.) **Acervos Azevedo Moura e Gertum e João Alberto: imagem e construção da modernidade em Porto Alegre**. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2004.
- COMAS, Carlos E.; PEIXOTO, Marta; MARQUES, Sérgio M. (org.). **O moderno já passado, o passado no moderno: reciclagem, requalificação, rearquitetura**. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2009.
- ETCHEVERRY, Carolina Martins (et al.); Monteiro, Charles (Org.). **Fotografia, história e cultura visual: pesquisas recentes**. Porto Alegre; Ed EDIPUCRS, 2012.
- FALBEL, Anat. **Peter Scheier: visões urbanas de um fotógrafo moderno na América**. Anais do 7º Seminário Docomomo, Porto Alegre, 2007
- FIORE, Renato Holmer (Org.) **Modernização e verticalização da área central de Porto Alegre**. Porto Alegre: Ed. Marcavisual, 2016.
- GONÇALVES, Magali Nocchi Collares. **A fronteira do moderno : Holanda Mendonça e a difusão da arquitetura moderna brasileira no sul**. Tese (Doutorado) - Universidade Federal Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, 2017.
- LUCCAS, Luís H. H. **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre sob o mito do "gênio artístico nacional"**. Tese (Doutorado) - Universidade Federal Rio Grande do Sul. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, 2004.
- LUCCAS, Luís H. H. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre (Parte I): Antecedentes e a linhagem Corbusiana dos anos 50**. 08 Jul 2016. ArchDaily Brasil. Acessado 15 Ago 2019. <<https://www.archdaily.com.br/br/790990/arquitetura-moderna-em-portoalegre-antecedentes-e-a-linhagem-corbusiana-dos-anos-50-luishenrique-haas-luccas>> ISSN 0719-8906
- MACHADO, Nara. **Modernidade, arquitetura e urbanismo: o centro de Porto Alegre (1928-45)**. Tese - Curso de Pós-Graduação em História do Brasil do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Porto Alegre: PUC/RS, 1998.
- MASSIA, Rodrigo. **Fotógrafos, espaços de produção e usos sociais da fotografia em Porto Alegre nos anos 1940 e 1950**. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em História, Porto Alegre, 2008.
- MÉNDEZ, Patricia. **A fotografia na arquitetura moderna**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 08, n. 086.02, Vitruvius, jul. 2007 <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.086/229>>.
- PALLASMAA, Juhani. **The eyes of the skin. Architecture and the Senses**. Chichester: John Wiley & Sons, 2005.
- PUHL, L. S. ; AZEVEDO, A. M. ; BERCHON, J. S. ; CALOVI, F. W. ; ENGERS, T. C. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre: relatos pelas lentes de João Alberto Fonseca da Silva**. In: Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2016, Porto Alegre. Anais do IV ENANPARQ, Estado da Arte, 2016.
- SILVA, João Alberto Fonseca da. *apud* MASSIA, Rodrigo. **Fotógrafos, espaços de produção e usos sociais da fotografia em Porto Alegre nos anos 1940 e 1950**. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de PósGraduação em História, Porto Alegre, 2008.

VIEIRA, César B.M. **A fotografia na percepção da arquitetura.** Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grand do Sul. Faculdade de Arquitetura, PROPAP, Porto Alegre, 2012.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura moderna em Porto Alegre.** São Paulo: Pini, 1987.